

B11	B12	B13	B14	CI1	CI2	CI3	T1	T2	T3	
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5
4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	3	4	3	4	4
3	5	5	5	5	5	5	5	3	4	5
5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5
3	5	4	5	5	4	4	3	3	4	4
3	5	4	4	5	4	4	4	3	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
3	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5
5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	3
5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5
5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5
3	5	4	5	5	4	4	4	5	5	4
4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4
4	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
3	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4
4	4	4	5	3	3	3	5	3	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	3	5	5	4	4	4	3
5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4
4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4
4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
4	5	5	3	4	4	4	5	4	3	5
5	4	3	3	4	5	5	5	4	4	4
3	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5
4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
3	4	5	5	4	3	3	4	5	5	5
3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	4	3	3	4	3	2	2
4	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5
3	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4
5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4

ET1	ET2	ET3	ET4	DM1	DM2	DM3	DM4	
5	4	4	4	5	4	4	5	5
4	5	5	5	5	4	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	4	4	5	5	3	4
4	4	4	4	4	5	5	5	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	4	5	5	4
4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	5	5	4	5	5	5	5	4
5	4	5	5	5	5	3	5	4
5	4	5	4	4	5	4	5	4
4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	4	5	4	3	4
5	5	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	5	5	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	3	3	4	3	3	4
4	4	3	3	3	3	3	4	3
4	4	3	4	5	4	4	4	4
4	5	4	5	4	4	4	4	5
5	5	4	4	4	5	4	5	4
3	4	4	4	4	4	4	3	4
4	5	5	4	5	5	5	5	5
4	4	5	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	4	4	4	4	5	4	5	4
4	4	4	4	4	4	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	4	5	3	4
4	5	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	3	3	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	3	4	4	4	4	4
4	3	4	4	4	4	5	4	4

3	4	3	4	4	4	4	4
3	3	4	4	4	3	3	3
4	4	4	4	5	3	3	4
4	4	4	3	5	3	4	3
4	4	4	4	5	4	4	4
4	5	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	4	5
3	3	3	3	4	5	4	4
5	5	5	4	5	4	5	4
4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	5	5
4	4	5	5	5	5	5	5
4	3	4	5	5	3	4	4
4	4	3	3	4	3	3	3
5	4	5	4	3	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	4	4	4	4
5	4	4	5	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	5	4	3	4
5	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	4	5	4
4	5	5	5	4	4	3	4
4	4	4	4	4	3	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	5	4	4
3	3	4	4	4	3	3	3
4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	5	5	4	5	4
4	4	4	4	5	3	5	4
5	5	4	4	5	4	5	4
4	4	4	5	2	2	2	2
4	4	4	4	4	4	3	4
4	4	4	3	4	3	3	3
5	4	4	5	5	5	5	5
3	3	3	3	4	4	3	3
5	5	4	4	5	5	5	5
5	5	5	3	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	3	4
5	5	5	5	4	4	3	4
3	3	3	3	5	5	5	5

5	5	5	4	5	4	5	4
3	3	4	3	4	4	3	4
5	5	4	4	4	3	5	5
5	4	4	5	5	3	3	4
5	4	4	5	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	5	4	3	4
4	4	4	4	5	3	5	4
5	5	4	4	5	4	5	4
4	4	4	5	2	2	2	2
5	5	5	4	5	4	5	4
3	3	4	3	4	4	3	4
5	5	4	4	4	3	5	5
5	4	4	5	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4